

CHO‘LPON SHE‘RIYATIDA BARMOQ VAZNIGA O‘TISH TAMOYILLARI

Sobirova Zarnigor G‘anijon qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,

Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi

2-kurs magistranti

zarnigorsobirova0196@gmail.com

Annotatsiya Bu maqolada vaznlar masalasi hamda Cho‘lpon she‘riyatida barmoq vazniga o‘tish tamoyillari xususida alohida to‘xtalgan. Shoir she‘rlarida vazni va uning xususiyatlari tahlili masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar She‘riy tizim, ritm, barmoq vazni, Cho‘lpon lirikasi, folklorizm, aruz vazni, nasr, qofiya.

Annotation: his issue of weight and the transition processes of articles in Cholpon's poetry to weight will be discussed separately. The issues and problems of analyzing the poet's poems are analyzed.

Keywords Poetic system, rhythm, finger weight, Cholpon lyrics, folklorism, aruz weight, prose, rhyme.

O‘zbek she‘riyatidagi ikki she‘riy tizimiga to‘xtalamiz. O‘zbek she‘riyatida mavjud ikki tizim barmoq va aruzda ham ritmni maydonga keltirish qonunlari bir-biridan jiddiy katta farqga ega bo‘lsa-da, qofiya va band qonunlari bir xildir. She‘riyat tilining xususiyatlarini, avvalo, ikki turga ajratish mumkin. Bular:

- I. Faqat she‘riyat tilining o‘zigagina xos xususiyatlar;
- II. Nasr tilida ham mavjud, ammo she‘riyat tilida yanada bo‘rtibroq turgan xususiyatlar. Bunday bo‘linish shartlidir, ammo bunday shartlilik she‘riyat tilining turli tomonlarini aniqroq va to‘laroq ifodalashga yordam beradi. Faqat she‘riy tilning o‘zigagina xos bo‘lgan xususiyatlarni to‘rt guruhga bo‘lishimiz mumkin:

1. She‘riy tilning adabiy turlar va nasriy janrlar tatbiqi taqazo etadigan o‘ziga xos xususiyatlari

2.Musiqiylik(asosiy unsurlar:ritm,qofiya,band,so‘z takrori,tajnis,yordamchi unsurlar:ohang,tovush takrori va boshqalar);

3.She’riy tilining o‘ziga xos bo‘lgan uslubiy vositalar,so‘z o‘yinlari,harfiy obrazlar;

4.She’riy tilning morfologiya va sintaksisi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ziga xos xususiyatlaridir.

Qadimgi yillardan buyon o‘zbek she’riyatida asarlar ikki xil Sistema asosida yoziladi.Shulardan biri “barmoq sistemasi”,ikkinchisi esa “aruz sistemasi”deb ataladi.Har ikkala sistemaning farqlari va asoslarini tushunish uchun zarur bo‘lgan ayrim masalalarga to‘xtalib o‘tamiz.XI asrdan bizga yetib kelgan turkiy folklordan biri “Devonu lug‘otit-turk”dan misol keltiramiz:

Bordi ko‘zum yoruqi,
Oldi o‘lum qonuqi,
Qanda erinj qaniqi,
Endi uzin uchg‘urur.

Mazmuni:

Ko‘zimning nuri(sevgilim) ketdi,
Mening ruhimni ham olib ketdi,
U hozir qayerda ekan?

Uning yo‘qligi mening uyqumni qochirdi. Ushbu berilgan parchada ma’lum musiqaviylik,ya’ni ohangdorlik bor.Bu musiqaviylikni she’r tuzilishining qayd qilib o‘tilgan ikki vositasi hosil qildi.

Barmoq vazni xalq og‘zaki ijodining chinakam badiiyatini, nafosatini ifoda etishga keng imkoniyat yaratgani boisidan, uning badiiy quvvatidan foydalanish imkoni endi yangi o‘zbek she’riyatiga ko‘chdi. Endi ijodkorlar xalqona uslubni barmoqdan foydalangan holda yarata boshladilar va barmoqni o‘zbek she’riyati uchun eng maqbul vazn sifatida baholay boshladilar. Dastlab barmoq vaznining qaytish holati milliy ohanglar kuyida yaratilgan she’rlarda vujudga kela boshladi. Xususan, barmoq vaznida yaratilgan ohanglar xalq ichida nihoyatda tez ommalasha

boshladi. Bu holatni qaysidir ma'noda xalqning o'ziga yaqin bo'lgan ohang va vazni anglay boshlagani bilan ham izohlash mumkin. Aslida xalqona ohanglar ta'sirida yaratilgan barmoq vaznida she'rlarning yaratilishi haqida turlicha munosabatlar bildiradilar.

Barmoq vazni folklorning asosiy jon tomiri vazifasini bajarganini inobatga olsak, barmoq vaznining she'riyatga qaytishi folklor va yangi o'zbek she'riyatining uzviy aloqasini yaqqol ko'rsatib turardi. Folklor va yangi o'zbek she'riyatining uyg'unlashuvi, o'zaro sintezi adabiyotning chinakam ma'noda milliylashuviga ham xizmat qildi. Adabiyotshunos olim B.Qosimov yangi o'zbek she'riyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va folklor bilan aloqasi xususida to'xtalib, shunday fikrlarni bildiradi: "Forscha so'zlar o'rniga turkiy-o'zbek, eski o'zbek so'zlariga e'tibor qaratilishi, arabiy aruz o'rniga qadim turkiy barmoqqa murojaat qilinishi, sarbastning kirib kelishi bunga dalil. Ayni paytda, bu she'riyat, shu jumladan, Cho'lpon poeziyasi, bir tomondan, Sharqning boy ma'naviyati an'alariga suyansa, ikkinchi tomondan G'arbning rangin falsafasidan, ohanglaridan ham oziq oldi. Cho'lpon she'riyati Sharq va G'arbni o'zida jamuljam eta olgan she'riyatdir". Demakki, xalq og'zaki ijodining yangi o'zbek she'riyatiga ko'rsatgan eng katta badiiy ta'sirlaridan biri undagi milliylikni qaytarishi edi. Bu holat yangi o'zbek she'riyatini chegaralab qo'ymadi. Aksincha, milliylik zamirida adabiyotga novatorlik, badiiy yangilik, G'arb adabiyotiga xos xususiyatlar kirib kela boshladi. Barmoq vazni barobarida va hatto undan bir qadar oldinroq, adabiyotga xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan obrazlarning, ramzlarning kirib kelishi esa, tom ma'noda yangi o'zbek she'riyati xazinasini boyishi uchun badiiy manba vazifasini o'tadi.

Yangi o'zbek she'riyati mumtoz aruz negizida takomilga erishgani kuzatiladi. Aruzdan barmoqqa o'tish jarayonida dastlab ushbu vaznda yozilgan g'azallar grafik shakllanishi orqali kechdi. Ya'ni g'azal aruzdagi kabi bayt emas, xuddi barmoqdagi kabi band (kuplet) ko'rinishida yozila boshladi. G'azalning grafik jihatdan banday shakllantirilishi amalda barmoqqa o'tish uchun tayyorgarlik bosqichi bo'ldi.

Masalan, Cho‘lponning “Ko‘ngil she’ri” quyidagi bandi grafik shakllantirilishi ushbu fikrni tasdiqlaydi:

Tirixsan, o‘limgansan,
Sen-da odam, sen-da insonsan,
Kishan kiyima,
Bo‘yin egma,
Ki, sen ham hur tug‘ilg‘onsan!

Ushbu she’r aslida aruzning hazaji musammani solim vaznida yozilgan. Taqte’si quyidagicha:

Mafoiylun mafoiylun mafoiylun mafoiylun

V – – – / V – – – / V – – – / V – – –

Agar bayt shaklida yozilsa, ijtimoiy mazmuni istisno qilganda, aynan mumtoz g‘azal ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Lekin Cho‘lpon yangilikka intiladi. Mumtoz aruz ohangini saqlagan holda she’r misralarini barmoq vazni suratida shakllantiradi. Misralarni sindirish orqali poetik mazmunga alohida urg‘u beradi. “Tirixsan, o‘limgansan” so‘zlarining alohida satrda berilishi, “Sen-da odam, sen-da insonsan” jumllalarining maxsus qatorga joylanishi, “Kishan kiyima”, “Bo‘yin egma” birikmalarining siniq satrlar holida keltirilishi, “Ki, sen ham hur tug‘ilg‘onsan!” xitobiga urg‘u qaratilishi – barchasi shoir ijodiy niyatidan kelib chiqib, aniq badiiy-estetik maqsad asosida amalga oshirilgan. Natijada she’rning grafik shakllantirilishi 4+4 turoqli barmoq vazniga muvofiqlashtirilgan. Misralar sindirilishi natijasida mazmunning ta’sir kuchi bir necha baravarga oshirilishiga erishilgan. Barmoq vazniga o‘tish yuqorida ta’kidlaganimizdek, ma’lum bir bosqichlardan o‘tgan holda yuzaga keldi, ya’ni grafik shakllanish asnosida aruz vazniga o‘ziga xos yondashuv va barmoq vazniga kirish kuzatildi. Cho‘lponning “Ko‘ngil”, “Xalq”, “Go‘zal” va boshqa ko‘plab she’rlarida ayni shu holat uchraydi. Cho‘lpon ijodidagi bu kabi grafik shakllanish xususida “Ko‘p asrlik an’analarga ega o‘zbek she’riyatida Cho‘lpon o‘ziga xos yangicha yo‘l izladi, shu bois ham milliy adabiyotimizda

mavjud poetik shakl va vositalar bilan jahon she'riyatidagi shakl va vositalarni uyg'un mujassam etgan muhtasham she'riy meros qoldirdi". Aruz vazniga band tizimining kirishi uni xalq ohanglariga, barmoq vazniga yanada yaqinlashtirdi. Bu holat nafaqat Cho'lpon, balki boshqa ijodkorlar ijodida ham davom etdi.

Cho'lpon ijodida shaklning yangilanishi xususida so'z ketganda adabiyotshunos D.Quronovning quyidagi fikrlarini eslash maqsadga muvofiq: "Nihoyat, o'zbek she'riyatida Cho'lpon ismi bilan bog'liq chinakam hodisa tug'ildi. Biroq, e'tibor berilsa, hatto u ham barmoq vaznida o'zini mutlaqo bemalol his qilmadi, o'rni bilan an'anaviy shakllarda ham qalam tebratdi, bir so'z bilan aytganda, she'riyatni "asos-asoslaridan o'zgartirish" zaruratini teran his qilgan holda izlandi. Davr ruhiga mos ohanglar-u shakllar izladi. Aytmoqchimizki, masalan, she'riyatdagi vazn almashinuvi Fitrat, Hamza, Cho'lpon kabi shoirlarning istagi bilangina o'z-o'zidan va birdaniga ro'yobga chiqib qolmay, jamiyatda yetilib kelgan yangi ijtimoiy-psixologik kayfiyat orqasidan sekin-asta voyaga yetgan adabiy hodisadir".¹ Shaklning yangilanish jarayoni ko'p asrlik aruzning ijtimoiy hayot masalalarini aks ettirishga moslashtirishi bilan boshlanadi. Millatning an'anaviy vazni bo'lmish barmoqqa qaytish o'zida davr masalalarini aks ettira olish imkoniyati bilan yangi o'zbek she'riyatining muqim vazniga aylandi. Barmoq vaznida yaratilgan she'rlarda shaklning yangi imkoniyatlarini qo'llagan holda sarbast, sochma, erkin she'r kabi tizimli shakllarga asoslangan yangi she'riy namunalarni vujudga kela boshladi. Shaklning taraqqiyot tendensiyasida Cho'lpon, Hamza, Fitrat, Avloniy kabi ijodkorlar muhim o'rin tutgan bo'lsa, o'zbek adabiyotida shaklning nazariy masalalarini Fitrat shakllantirdi. Mumtoz adabiyotdagi grafik shakllanish asnosida aruz nazariyasiga ham bir qadar istilohlar sodir bo'ldi. Adabiyotning barmoq vaznidagi shakllarga yuzlanishi xalq va adabiyot o'rtasidagi yaqinlikni vujudga keltirdi.

¹ Tajibayeva L.F. YANGI O'ZBEK SHYE'RIYATI GENEZISI VA TARAQQIYOT TAMOYILLARI. Fil.fan.d-ri...diss. -U.,2022

Xulosa qilib aytganda, adabiyot o‘ziga ijtimoiy vazifa yuklayotgan bir paytda jamiyatdagi voqea-hodisalarga mumtoz aruzga tayangan holda munosabat bildira boshlagan edi. Biroq,aruz ijtimoiy holatning ifodalanishi uchun u qadar qulay emas edi.Shu sababli ham mumtoz janrlardagi lirik asarlarni barmoq vaznida yaratish an’anasi ham shakllana bordi.